

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

РЕАКТИВНАЯ ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА СЕЛЕЗЁНКИ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО МИКОБАКТЕРИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Тоиров О.А., Тешаев Ш.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты экспериментально-морфологического исследования селезёнки белых беспородных крыс в условиях хронического микобактериального воздействия, моделированного введением неполного адьюванта Фрейнда с инактивированными микобактериями (*Mycobacterium tuberculosis H37Ra*). Установлено, что микобактериальная стимуляция сопровождается развитием в селезёнке комплекса реактивных морфологических изменений - гиперплазии белой пульпы, расширения периаартериальных лимфоидных муфт (ПАЛМ), активации герминативных центров и появления выраженной макрофагальной реакции в красной пульпе, - отражающих системную активацию как адаптивного, так и врождённого звеньев иммунитета. Описанные изменения свидетельствуют об интенсивной антигенной стимуляции и формировании клеточного и гуморального иммунного ответа. Полученные данные имеют значение для понимания иммуноморфологических механизмов хронической микобактериальной патологии и прогнозирования её осложнений.

Ключевые слова: селезёнка, белая пульпа, красная пульпа, периаартериальные лимфоидные муфты, герминативный центр, макрофагальная реакция, микобактерии, неполный адьювант Фрейнда, иммунная активация, морфология.

REACTIVE IMMUNOMORPHOLOGICAL REORGANIZATION OF THE SPLEEN UNDER CHRONIC MYCOBACTERIAL EXPOSURE: AN EXPERIMENTAL MORPHOLOGICAL STUDY

Toirov O.A., Teshaev Sh.J.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of an experimental morphological study of the spleen of white outbred rats under conditions of chronic mycobacterial exposure modelled by injection of incomplete Freund's adjuvant containing inactivated mycobacteria (*Mycobacterium tuberculosis H37Ra*). It was established that mycobacterial stimulation is accompanied by a complex of reactive morphological changes in the spleen - white pulp hyperplasia, expansion of the periarterial lymphoid sheaths (PALS), activation of germinal centers, and a pronounced macrophage reaction in the red pulp - reflecting systemic activation of both the adaptive and innate components of immunity. These changes indicate intensive antigenic stimulation and the formation of cellular and humoral immune responses. The data obtained are relevant for understanding the immunomorphological mechanisms of chronic mycobacterial pathology and for predicting its complications.

Key words: spleen, white pulp, red pulp, periarterial lymphoid sheaths, germinal center, macrophage reaction, mycobacteria, incomplete Freund's adjuvant, immune activation, morphology.

СУРУНКАЛИ МИКОБАКТЕРИАЛ ТАЪСИР ШАРОИТИДА ТАЛОҚНИНГ РЕАКТИВ ИММУНОМОРФОЛОГИК ҚАЙТА ҚУРИЛИШИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛ-МОРФОЛОГИК ТАДҚИҚОТ)

Тоиров О.А., Тешаев Ш.Ж.

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон Республикаси

Резюме. Мақолада сурункали микобактериал таъсир шароитида оқ зотсиз каламушлар талонинг экспериментал-морфологик тадқиқоти натижалари келтирилган. Микобактериал таъсир сўндирилган микобактериялар (*Mycobacterium tuberculosis H37Ra*) сақловчи Фрейндинг тўлиқсиз адьювантини юбориш орқали моделлаштирилди. Микобактериал стимуляция фонида талоқда реактив морфологик ўзгаришлар мажмуи - оқ пульпа гиперплазияси, периаартериал лимфоид муфтлар (ПАЛМ)нинг кенгайиши, герминатив марказларнинг фаоллаиши ва қизил пульпада яққол макрофагал реакциянинг пайдо бўлиши - аниқланди. Бу ўзгаришлар иммунитетнинг ҳам адаптив, ҳам тугма звеноларининг тизимли фаоллашувини акс эттиради ҳамда интенсив антиген стимуляцияси ва ҳужайравий-гуморал иммун жавоб шаклланаётганидан далолат беради. Олинган маълумотлар

сурункали микобактериал патологиянинг иммуноморфологик механизмларини тушуниши ва унинг асоратларини башоратлашда аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: талоқ, оқ пульпа, қизил пульпа, периартериал лимфоид муфталар, герминатив марказ, макрофагал реакция, микобактериялар, Фрейнднинг тўлиқсиз адъюванти, иммун фаоллашув, морфология.

Введение. В последние годы проблема морфофункциональных изменений органов иммунной системы, в частности селезёнки и тимуса, при различных экспериментальных воздействиях активно изучается в рамках современной иммуноморфологии. Особое внимание уделяется моделям инфекционно-воспалительного генеза, включая бактериальные агенты, поскольку они позволяют раскрыть механизмы системного иммунного ответа [9, 18].

Селезёнка и тимус являются основными органами иммуногенеза, обеспечивающими координацию врождённого и адаптивного иммунитета. Селезёнка фильтрует кровь и формирует иммунный ответ, тогда как тимус служит центральным органом дифференцировки Т-лимфоцитов. Их морфологическая организация тесно связана с функциональной активностью иммунной системы [12, 17].

Современные экспериментальные исследования показывают, что системный воспалительный ответ, вызванный бактериальными компонентами, приводит к существенным морфологическим и функциональным изменениям в селезёнке и тимусе. К ним относятся уменьшение коркового вещества тимуса, реорганизация лимфоидных фолликулов селезёнки, изменение соотношения Т- и В-лимфоцитов и нарушение архитектоники белой пульпы [14, 16]. Аналогичные данные получены на моделях различных инфекционных заболеваний, в том числе бактериальных и паразитарных: наблюдаются дезорганизация белой пульпы, расширение герминативных центров и нарушение клеточной кооперации, что свидетельствует о глубокой перестройке иммунорегуляции.

Зарубежными исследователями изучены нормальные морфологические особенности ткани селезёнки [10, 11, 13, 20], изменения иммунной системы при различных воздействиях [12], морфологический анализ лимфоидных органов в экспериментальных моделях [19], а также механизмы регуляции антигенной презентации, осуществляемые *Mycobacterium tuberculosis* [15].

В Российской Федерации и странах СНГ изучены функциональная морфология иммунных структур селезёнки при действии различных повреждающих факторов [1], возрастная функциональная иммуноморфология селезёнки [2, 7], морфология тимуса при различных интоксикациях [3], изменения иммунной системы при бактериальных инфекциях [8], влияние стресса на тимус [6], изменения иммунных органов при хроническом воспалении [4], а также морфометрия селезёнки при инфекционных состояниях [5].

Вместе с тем морфологические изменения селезёнки именно при хроническом микобактериальном воздействии остаются недостаточно изученными, что определяет актуальность настоящего исследования и необходимость комплексной морфологической оценки органа в условиях экспериментальной микобактериальной стимуляции.

Цель исследования. Изучить морфологические изменения селезёнки белых беспородных крыс в условиях экспериментального хронического микобактериального воздействия.

Материал и методы исследования. Эксперимент проведён на белых беспородных половозрелых крысах-самцах. Исходно использовали животных в возрасте 2 месяцев (что по биологическому возрасту соответствует 18–25 годам человека) с массой тела 230–260 г; воздействие продолжалось в течение 2 месяцев, по завершении которого исследовали животных в возрасте 4 месяцев (соответствует 25–30 годам человека) с массой тела 300–350 г. Выбор данного возрастного периода обусловлен тем, что у молодого половозрелого организма эндокринная система полностью сформирована, иммунная реактивность максимальна, а на введение адъюванта Фрейнда развивается наиболее выраженная хроническая гранулёматозная реакция.

Для моделирования хронического микобактериального воздействия применяли неполный адъювант Фрейнда (НАФ), содержащий инактивированные микобактерии *Mycobacterium tuberculosis* H37Ra. Схема введения: однократная подкожная инъекция в область крестца; объём введения - 0,2 мл на каждое животное. Содержание животных и выведение их из эксперимента осуществляли в соответствии с международными стандартами работы с лабораторными животными (GLP, Directive 2010/63/EU). Дизайн эксперимента и характеристика групп представлены в таблице 1.

Дизайн эксперимента и характеристика групп

Группа	Возраст / масса тела	Воздействие	Исследуемая модель / параметр
Контрольная (интактные)	4 мес / 300–350 г	-	Физиологическая норма
1-я опытная	2 → 4 мес / 230–260 → 300–350 г	НАФ с <i>M. tuberculosis</i> H37Ra; п/к, 0,2 мл	Модель хронического гранулематозного воспаления
2-я опытная (коррекция)	4 мес / 300–350 г	НАФ + иммуномодулятор	Оценка результатов коррекции

По завершении сроков наблюдения животных подвергали декапитации под высокой дозой эфирного наркоза. Для исследования забирали селезёнку (целиком) и тимус. Полученный материал фиксировали в 10 % нейтральном формалине в течение 24–48 часов с последующей стандартной гистологической проводкой, изготовлением парафиновых блоков и приготовлением срезов толщиной 4–5 мкм.

В отделении патогистологии симуляционного центра Бухарского государственного медицинского института из фрагментов селезёнки и тимуса изготавливали парафиновые блоки, из которых на микротоме получали срезы толщиной 5–6 мкм. Применяли окраску гематоксилином и эозином (Г-Э) - для оценки общей архитектоники, клеточной реакции и сосудистых изменений, а также окраску по Ван-Гизону - для оценки соединительнотканного компонента (кислый фуксин и пикриновая кислота: коллагеновые волокна окрашиваются в красный цвет, прочие ткани - в жёлтый). Готовые препараты изучали под тринокулярным микроскопом и фотографировали.

Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование выполняли по авидин-биотиновому иммунопероксидазному методу с депарафинизацией и регидратацией срезов; для блокирования эндогенной пероксидазы препараты обрабатывали 3 % раствором перекиси водорода в течение 10 минут, отмывали в трис-NaCl-буфере (pH 7,6), после чего проводили окрашивание соответствующим маркёром с визуализацией хромогеном DAB+. Морфометрическую оценку экспрессии выполняли в программе QuPath 4.4.0 в 5 полях зрения при увеличении $\times 200$ – 400 ; долю позитивно экспрессирующих клеток рассчитывали в процентах от общего числа клеток в поле зрения. Уровень экспрессии оценивали как низкий (менее 20 %), средний (20–60 %) и высокий (более 60 %). Статистическую обработку материала проводили традиционными методами вариационной статистики с использованием программы Microsoft Excel; при организации исследования использовали принципы доказательной медицины.

Результаты исследования и их обсуждение. При микобактериальном воздействии в селезёнке развивался комплекс однонаправленных реактивных изменений, отражающих системную активацию иммунной системы. Эти изменения затрагивали как лимфоидный (белая пульпа), так и фильтрационно-фагоцитарный (красная пульпа) компоненты органа.

Гиперплазия белой пульпы. Белая пульпа представляет собой лимфоидную часть селезёнки (периартериальные лимфоидные муфты и лимфоидные фолликулы). Увеличение числа клеток (гиперплазия) в белой пульпе свидетельствует об активации адаптивного иммунитета. Морфологически отмечались увеличение размеров лимфоидных фолликулов, расширение периартериальных лимфоидных муфт, формирование герминативных центров, высокая митотическая активность лимфоцитов и отчётливая фолликулярная структура. У 4-месячных крыс гиперплазия белой пульпы указывала на активную антигенную стимуляцию, напряжение иммунной системы и формирование системного воспалительного ответа (рис. 1).

Расширение периартериальных лимфоидных муфт (ПАЛМ). ПАЛМ представляет собой Т-зависимую зону белой пульпы, окружающую центральную артерию. Её расширение свидетельствует о пролиферации и активации Т-лимфоцитов. Морфологически наблюдались утолщение лимфоидного слоя вокруг центральной артерии, повышение плотности лимфоцитов, увеличение числа бластных клеток, высокая митотическая активность и расширение площади Т-зоны. Расширение ПАЛМ отражает активацию Т-зависимой зоны и формирование клеточного иммунного ответа в ответ на микобактериальную стимуляцию (рис. 2).

Активация герминативных центров. Активные герминативные (реактивные) центры свидетельствуют об активации гуморального иммунного ответа, пролиферации и дифференцировке В-лимфоцитов, формировании плазматических клеток и клеток памяти. Морфологически выявлялись увеличение размеров фолликулов, светлый центр с бластными клетками, многочисленные митозы,

наличие макрофагов с фагоцитированными апоптотическими тельцами (tangible body macrophages) и чёткое разделение на тёмную и светлую зоны, что указывает на интенсивную антигенную стимуляцию. Наличие активных герминативных центров свидетельствует об интенсивной пролиферации В-лимфоцитов и формировании гуморального иммунного ответа (рис. 3).

Рис. 1. Микропрепарат. Селезёнка. Гиперплазия (расширение) белой пульпы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40.

Рис. 2. Микропрепарат. Селезёнка. Расширение периартериальных лимфоидных муфт (ПАЛМ); белая пульпа окрашена в фиолетовый, красная - в жёлтый цвет. Окраска по Ван-Гизону. Ув. ×40.

Макрофагальная реакция в красной пульпе. Красная пульпа - зона фильтрации крови и фагоцитоза, где макрофаги поглощают стареющие эритроциты, уничтожают патогены и участвуют в презентации антигена. Морфологически отмечались увеличение числа макрофагов, появление гранул в цитоплазме, наличие фагоцитированных клеток и коллоидных остатков (tangible bodies), формирование очагов лимфо-макрофагальной реакции и расширение красной пульпы. Активная макрофагальная реакция отражает усиление фагоцитоза, активацию врождённого иммунитета и ответ на системный антигенный стресс при микобактериальном воздействии (рис. 4).

Морфометрическая оценка показала увеличение доли белой пульпы и относительное уменьшение доли красной пульпы за счёт гиперплазии лимфоидной ткани. Результаты сравнительной морфометрической оценки представлены в таблице 2 и на рис. 5.

Рис. 3. Микропрепарат. Селезёнка. Активация герминативного центра лимфоидного фолликула. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×40.

Рис. 4. Микропрепарат. Селезёнка. Макрофагальная реакция в красной пульпе. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100.

Таблица 2.

Морфометрические и качественные показатели селезёнки в контрольной и опытной группах

Показатель	Контрольная группа	Опытная группа	Изменение
Доля белой пульпы, %	20	35	↑
Доля красной пульпы, %	80	65	↓
Ширина периартериальных лимфоидных муфт (ПАЛМ)	обычная	расширена	↑
Размер лимфоидных фолликулов	небольшие	увеличены	↑
Герминативные центры	единичные, неактивные	активные, многочисленные	↑
Митотическая активность лимфоцитов	низкая	высокая	↑
Макрофагальная реакция в красной пульпе	слабая	выраженная	↑
Tangible body macrophages	единичные	многочисленные	↑

Рис. 5. Соотношение долей белой и красной пульпы селезёнки в контрольной и опытной группах

Совокупность выявленных изменений (гиперплазия белой пульпы, расширение ПАЛМ, активация герминативных центров и макрофагальная реакция в красной пульпе) свидетельствует о системной активации иммунной системы в ответ на хроническую микобактериальную стимуляцию. Расширение Т-зависимой зоны (ПАЛМ) и активация герминативных центров отражают одновременное развитие клеточного и гуморального иммунного ответа, тогда как макрофагальная реакция в красной пульпе указывает на вовлечение врождённого иммунитета и усиление фагоцитарной активности.

Полученные данные согласуются с современными представлениями о реакции лимфоидных органов на бактериальные антигены [14, 16] и о роли селезёнки в формировании системного иммунного ответа [12, 17]. Важную роль в развитии этих изменений играют механизмы антигенной презентации, регулируемые *Mycobacterium tuberculosis* [15]. Вместе с тем при длительном сохранении антигенной стимуляции реактивная гиперплазия может сменяться истощением лимфоидной ткани с развитием вторичного иммунодефицита, что имеет существенное прогностическое значение.

Сопоставление с изменениями тимуса (стресс-индуцированная акцидентальная инволюция) демонстрирует разнонаправленность реакций центрального и периферического органов иммуногенеза: на фоне угнетения тимопоэза в тимусе в селезёнке развивается реактивная иммунная активация, что отражает сложную перестройку иммунной системы при хроническом микобактериальном воздействии.

Понимание морфологических изменений иммунных органов в условиях микобактериального воздействия позволяет разрабатывать новые подходы к иммунологической поддержке больных туберкулёзом, прогнозировать иммунологические осложнения и совершенствовать диагностику и профилактику нарушений иммунитета при хронической инфекционной патологии. Длительная иммунная стимуляция ассоциируется с нарастанием хронических инфекций, риском вторичного иммунодефицита, развитием гиперспленизма и снижением эффективности вакцинации, что определяет высокую медицинскую и социальную значимость полученных результатов.

Выводы:

1. В селезёнке выявлена гиперплазия белой пульпы, отражающая активную антигенную стимуляцию, напряжение иммунной системы и формирование системного воспалительного ответа, что свидетельствует об активации адаптивного иммунного ответа в условиях микобактериального воздействия.

2. Установлено расширение периартериальных лимфоидных муфт (ПАЛМ), что морфологически отражает усиление клеточного иммунитета, напряжение адаптивной иммунной системы и активацию Т-зависимой зоны в ответ на микобактериальную стимуляцию.

3. Выявлена активация герминативных центров, свидетельствующая об активации гуморального иммунного ответа, пролиферации и дифференцировке В-лимфоцитов, а также о формировании плазматических клеток и клеток памяти.

4. В красной пульпе селезёнки установлена макрофагальная реакция, отражающая усиление фагоцитоза, активацию врождённого иммунитета и ответ на системный антигенный стресс при микобактериальном воздействии.

Список литературы:

1. Алексеева Н.Т. Функциональная морфология иммунных структур селезёнки при воздействии различных повреждающих факторов. - 2021.
2. Волков А.А. Возрастная функциональная иммуноморфология селезёнки. - 2015.
3. Григорьев П.Н., Соловьёва И.В. Морфология тимуса при различных интоксикациях. - 2018.
4. Захаров Ю.М., Белова Е.А. Изменения иммунных органов при хроническом воспалении. - 2019.
5. Иванов А.В., Петрова Н.С. Морфометрия селезёнки при инфекционных состояниях. - 2019.
6. Никитин П.А., Лебедев В.М. Влияние стресса на морфологию тимуса. - 2020.
7. Оппедизано М.Г., Свирин С.В. Функциональная иммуноморфология селезёнки. - 2021.
8. Орехова Т.С., Климов А.В. Изменения иммунной системы при бактериальных инфекциях. - 2021.
9. Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. - 10th ed. - Philadelphia: Elsevier, 2021.
10. Belic O. Morphological characteristics of the spleen. - 2015.
11. Buijtendijk M.F.J. et al. Development and anatomy of the spleen. - 2023.
12. Chaplin D.D. Overview of the immune response // Journal of Allergy and Clinical Immunology. - 2018.
13. Fating A.A. Histomorphological study of the spleen. - 2017.
14. Guilliams M. et al. The role of tissue macrophages in immunity. - 2020.
15. Harding C.V., Boom W.H. Regulation of antigen presentation by Mycobacterium tuberculosis. - 2020.
16. Hotchkiss R.S. et al. Immune dysregulation in systemic inflammation. - 2016.
17. Klein S.L. et al. Regulation of immune responses. - 2019.
18. Murphy K., Weaver C. Janeway's Immunobiology. - 9th ed. - New York: Garland Science, 2017.
19. Saito Y. et al. Morphological analysis of lymphoid organs in experimental models. - 2021.
20. Shankarrao K.V., Rajendra G. Morphometric study of the spleen. - 2016.

Для цитирования: Тоиров О.А., Тешаев Ш.Ж. Реактивная иммуноморфологическая перестройка селезёнки в условиях хронического микобактериального воздействия (экспериментально-морфологическое исследование) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 7(27). – С. 20–26. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129182>